

FUNKSIYANING YUQORI TARTIBLI HOSILA VA DIFFERENSIALI, ULARNING TADBIQLARI

D.Bozorboyev, D.Bobojonov, O.To‘rabekov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179192](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179192)

Kalit so‘zlar: hosila, differensial, differensiallash, n-tartibli hosila, koeffitsiyent, rekkurent

Annotatsiya: |Ushbu maqolada, funksiya hosilasi va differensialini isboti, qay tartibda olish ketma-ketligi, funksiyalarning yuqori tartibli ya’ni, n-tartibli hosila va differensialini hisoblash, hamda ularning ilmiy sohalarda, fanda tadbiqu va hayotimizdagi sohalarda qo‘llanilishi ka’bi ma’lumotlarga nisbatan tahlil qilingan.

Ключевые слова: производная, дифференциал, дифференцирование, производная n-го порядка, коэффициент, рекуррентный.

Аннотация: В данной статье рассмотрено доказательство производной и дифференциала функции, последовательность ее получения, вычисление производной и дифференциала высшего порядка, т.е. функций n-го порядка, а также их применение в научных областях науки. Приложение и наша жизнь анализируются на основе данных.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PQ-4708-sonli “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” qarori asosida mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O‘tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta’limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi, unga ko‘ra ilg‘or ilmiy markazlarda faoliyat yuritayotgan vatandosh matematik olimlarning taklif qilinishi va xalqaro ilmiy-tadqiqotlar olib borilishi uchun zarur shart-sharoit yaratildi, xalqaro fan olimpiadalarida g‘olib bo‘lgan yoshlarimiz va ularning murabbiy ustozlari mehnatini rag‘batlantirish tizimi joriy etildi, matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi bir yarim barobarga oshirildi, budget mablag‘lari hisobidan superkompyuter, zamonaviy texnika va asbob uskunalar xarid qilindi, ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashning birlamchi bosqichi sifatida stajor-tadqiqotlik instituti joriy etildi va shu kabi salmoqli ishlar amalga oshirildi.

$y = f(x)$ funksiya $x \in D$ nuqtaning biror atrofida aniqlangan va uzluksiz bo‘lsin. x argumentga $(x + \Delta x) \in D$ shartni qanoatlantiradigan Δx ortirma beramiz, bu holda funksiyaning tegishli ortirmasi $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ bo‘ladi.

Ta’rif: $y = f(x)$ funksiyaning x bo‘yicha hosilasi deb, funksiyaning x nuqtadagi ortirmasi Δy ni argument ortirmasi Δx ga nisbatining Δx nolga intilgandagi limitiga

aytiladi:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Funksiya hosilasi ushbu formula orqali ifodalandi. Keyingi navbatda funksiyaning yuqori tartibli hosilasiga kelsak, faraz qilaylik, biror (a,b) da hosilaga ega $f(x)$ funksiya aniqlangan bo'lsin. Ravshanki, $f'(x)$ hosila (a,b) da aniqlangan funksiya bo'ladi. Demak, hosil bo'lgan funksiyaning hosilasi, ya'ni hosilaning hosilasi haqida gapirish mumkin. Agar $f'(x)$ funksiyaning hosilasi mavjud bo'lsa, uni $f(x)$ funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi deyiladi va y'' , $f''(x)$, $\frac{d^2 y}{dx^2}$, $\frac{d^2 f(x)}{dx^2}$ simvollarining biri bilan belgilanadi. Shunday qilib, ta'rif bo'yicha $y''(x) = (y')'$ ekan.

Shunga o'xshash, agar ikkinchi tartibli hosilaning hosilasi mavjud bo'lsa, u uchinchi tartibli hosila deyiladi va y''' , $f'''(x)$, $\frac{d^3 y}{dx^3}$, $\frac{d^3 f(x)}{dx^3}$ kabi belgilanadi. Demak, ta'rif bo'yicha $y''' = (y'')$.

Berilgan funksiyaning to'rtinchi va h.k. tartibdagi hosilalari xuddi shunga o'xshash aniqlanadi. Umuman $f(x)$ funksiyaning $(n-1)$ -tartibli $f^{(n-1)}(x)$ hosilasining hosilasiga uning n -tartibli hosilasi deyiladi va $y^{(n)}$, $f^{(n)}(x)$, $\frac{d^n y}{dx^n}$, $\frac{d^n f(x)}{dx^n}$ simvollarining biri bilan belgilanadi. Demak, ta'rif bo'yicha n -tartibli hosila $y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$ rekkurent (qaytma) formula bilan hisoblanar ekan.

Harakat qiluvchi jismning tezligini tekshirish natijasida, ya'ni mexanik tasavvurlardan chiqib borib, hosila tushunchasiga keldik. Endi hosilaning geometrik ma'nosini beramiz.

Bizga berilgan $y=f(x)$ funksiya x nuqta va uning atrofida aniqlangan bo'lsin. Argument x ning biror qiymatida $y=f(x)$ funksiya aniq qiymatga ega bo'ladi, biz uni $M_0(x_0; y_0)$ deb belgilaylik. Argumentga dx ortirma beramiz va natija funksiyaning $y+dy=f(x+dx)$ orttirilgan qiymati to'g'ri keladi. Bu nuqtani $M_1(x+dx, y+dy)$ deb belgilaymiz va M_0 kesuvchi o'tkazib uning Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan tashkil etgan burchagini φ bilan belgilaymiz.

Endi $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbatni qaraymiz. Rasmdan ko'rinadiki, $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \varphi$ ga teng.

Agar $\Delta x \rightarrow 0$ ga, u holda M_1 nuqta egri chiziq bo'yicha harakatlanib, M_0 nuqtaga yaqinlasha boradi. M_0M_1 kesuvchi ham $\Delta x \rightarrow 0$ da o'z holatini o'zgartira boradi, xususan j burchak ham o'zgaradi va natijada j burchak a burchakka intiladi. M_0M_1 kesuvchi esa M_0 nuqtadan o'tuvchi urinma holatiga intiladi. Urinmaning burchak koeffitsienti quyidagicha topiladi.

$$\tan \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \tan \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

Demak, $f'(x) = \tan \alpha$, ya'ni, argument x ning berilgan qiymatida $f'(x)$ hosilaning qiymati $f(x)$ funksiyaning grafigiga uning $M_0(x_0; y_0)$ nuqtasidagi urinmaning OX o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchak tangensiga, ya'ni burchak koeffitsiyentiga teng.

Differensial ham hosila kabi, qaysi o'zgaruvchi bo'yicha hisoblanishidan bog'lik bo'ladi. Qaysi o'zgaruvchi bo'yicha differensial hisoblanayotgan bo'lsa, bu o'zgaruvchi erkli o'zgaruvchi deyiladi. Differensialning qaysi o'zgaruvchi bo'yicha hisoblanayotganini ko'rsatish o'rniga, qaysi o'zgaruvchi erkli deb, tanlanganini aytish qabul qilingan.

Masalan, $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$ murakkab funksiya berilgan bo'lsin, x ni erkli o'zgaruvchi deb tanlash mumkin, biroq agar bizni faqat y ning u dan bog'lanishi qiziqтира, erkli o'zgaruvchi deb u ni olish mumkin.

Biz differensiallaymiz, differensiallash qoidalari, formulalari va hokazo iboralarni tez-tez ishlatgan edik, lekin qanday funksiya differensiallanuvchi deyiladi degan savolga hanuzgacha javob berganimiz yo'q.

Ta'rif: Erkli o'zgaruvchi bo'yicha funksiya hosilasining erkli o'zgaruvchining ixtiyoriy orttirmasiga ko'paytmasi funksiyaning differensial deyiladi.

Funksiya differensial dy yoki $df(x)$ bilan belgilanadi. Shunday qilib, agar x erkli o'zgaruvchi bo'lsa $dy = y' \Delta x$ (yoki $df(x) = f'(x) \Delta x$).

Faraz qilaylik $y=f(x)$ funksiya biror (a,b) intervalda berilgan bo'lsin. Bu funksiyaning $dy=f'(x)dx$ differensial x ga bog'liq bo'lib, $dx=\Delta x$ va Δx orttirma x ga bog'liq emas, chunki x nuqtadagi orttirmani x ga bog'liq bo'lmagan holda ixtiyoriy tanlash mumkin. Bu holda differensial formulasidagi dx ko'paytuvchi o'zgarmas bo'ladi va $f'(x)dx$ ifoda faqat x ga bog'liq bog'liq bo'lib, uni x bo'yicha differensiallash mumkin.

Demak, bu funksiyaning differensial mavjud bo'lishi mumkin va u, agar mavjud bo'lsa, funksiyaning ikkinchi tartibli differensial deb ataladi.

Ikkinchi tartibli differensial d^2y yoki $d^2f(x)$ kabi belgilanadi. Shunday qilib, ikkinchi tartibli differensial quyidagicha aniqlanar ekan: $d^2y=d(dy)$.

Berilgan $y=f(x)$ funksiyaning ikkinchi tartibli differensial ifodasini topish uchun $dy=f'(x)dx$ formulada dx ko'paytuvchi o'zgarmas deb qaraymiz. U holda

$$d^2y=d(dy)=d(f'(x)dx)=d(f'(x))dx=(f''(x)dx)dx=f''(x)(dx)^2$$

bo'ladi. Biz kelgusida dx ning darajalarini havssiz yozishga kelishib olamiz. Bu kelishuvni e'tiborga olsak, $(dx)^2=dx^2$ bo'ladi va ikkinchi tartibli differensial uchun quyidagi ifodani hosil qilamiz: $d^2y=f''(x)dx^2$

Shunga o'xshash, uchinchi tartibli differensialni ta'riflash va uning uchun ifodasini keltirib chiqarish mumkin: $d^3y=d(d^2y)=d(f''(x)dx^2)=f'''(x)dx^3$.

Umumiy holda funksiyaning $(n-1)$ -tartibli differensial $d^{n-1}y$ dan olingan differensial funksiyaning n -tartibli differensial deyiladi va $d^n y$ kabi belgilanadi, ya'ni $d^n y=d(d^{n-1}y)$. Bu holda ham funksiyaning n -tartibli differensial uning n -tartibli hosilasi orqali quyidagi $d^n y=f^{(n)}(x)dx^n$ ko'rinishda ifodalanishini isbotlash mumkin.

Yuqoridagi formuladan funksiyaning n -tartibli hosilasi uning n -tartibli differensial va erkli o'zgaruvchi differensialining n -darajasi nisbatiga teng ekanligi kelib chiqadi: $f^{(n)}(x)=d^n y/dx^n$.

Shuningdek, yuqori tartibdagi hosila va differensiallar hayotdagi har xil jarayonlarda tatbiq qilinadi. Ularning bir nechasi quyidagi kabi ko'rsatiladi:

Biologiyada, yuqori tartibdagi hosila va differensiallar genetik va evolyutsioner jarayonlarda o'rtacha foydalaniladi. Murojaatlar, takrorlanadigan genetik xato qilinishi (mutatsiyalar), turli turdagi ayrimlashish va hayvonlarda yuqori tartibdagi hosilalarning o'zgarishi uchun modelni shakllantirishda foydalaniladi.

Ekologik jarayonlarda yuqori tartibdagi hosila va differensiallar o'zgaruvchan biotop va omma ko'rsatkichlarini aniqlash uchun muhimdir. Bu, omma ichidagi turli turlararo aloqalar, qishloq hayvonlari va bitki omma strukturalari va jarayonlari, ekosistemning tushunchalari, o'zgarishlar va boshqa muammolarni o'rganishda foydalaniladi.

Kimyoviy loyihalar va kimyo sohalarda, yuqori tartibdagi hosila va differensiallar molekulyar va kimyo jarayonlarda o'rtacha muammolar va xususiyatlarni o'rganish uchun ishlab chiqiladi. Bu, molekulyar qo'llanmalarni yaratish, kimyoviy reaksiyalarni tushuntirish va kimyoviy modellashtirishda yordam beradi.

Iqtisodiyotda, yuqori tartibdagi hosila va differensiallar iqtisodiy jarayonlarni model qilish, moliyaviy tahlillar, moliyaviy model yaratish, sarmoyani rejalashtirish va boshqa iqtisodiy masalalarni yechishda foydalaniladi.

Komp'yuter ilmiy tadqiqotlarida yuqori tartibdagi hosila va differensiallar algoritmlarni yaratish, axborot usullarini tushuntirish, robototexnika va tezkorlikni yaxshilashda qo'llaniladi.

Fizikada, yuqori tartibdagi hosila va differensiallar xar xil fizikaviy jarayonlarni model qilishda va uning xususiyatlarni o'rganishda yordam beradi. Masalan, qonunlar, to'rtimlik, osilatsiyalar, va kvant mexanikaga o'xshash qiyosiy va o'zbek jadvali modellari foydalanish mumkin.

Bu faoliyat sohalari va boshqa sohalar hosilalar va differentsiallar teoriyalarining hayotdagi tatbiqlari uchun faol foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi PQ-4708-son qarori.

2. Analitik geometriya: Darslik /A.Y. Narmanov; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashrivoti, 2008. - 176 b.